

YAPONIYADA JAMOATCHILIK BILAN ALOQALARNING TARIXIY EVOLYUTSIYASI

Toshboyeva Durdona Alisher qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Xalqaro munosabatlar fakulteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416042>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada Yaponiyadagi jamoatchilik bilan aloqalar tarixi haqida tushuncha berilgan. 1867-yilda Meiji islohoti orqali Yaponiyada modernizatsiya qilish boshlandi, ammo demokratlashtirish modernizatsiya bilan birga kelmaganligi sababli, mamlakat jamoatchilik bilan aloqalardan mahrum edi. Ko'p o'tmay, reklama agentliklari AQSHdan jamoatchilik bilan aloqalardan foydalanishni o'rgandilar, ammo marketing kuchayib borishi bilan jamoatchilik bilan aloqalar marketingni qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida qo'llanila boshlandi.

Shu bilan birga, u Yaponiyada ijtimoiy tarmoqdan foydalanishning paydo bo'lishini, shuningdek, mamlakatda *jamoatchilikni shakllantirish mumkinligini ko'rsatdi*.

Kalit so'z: korporativ jamoatchilik, Ikkinchi Jahon urushi, Senbu Geppou, Meiji restavratsiyasi, *kouhou*.

Annotation:

This article provides an overview of the history of public relations in Japan. Modernization began in Japan through the Meiji Reform in 1867, but because democratization did not accompany modernization, the country lacked public relations. Soon, advertising agencies learned to use public relations from the US, but as marketing grew, public relations began to be used as a marketing support tool.

At the same time, it showed the emergence of social network use in Japan, as well as the possibility of community formation in the country.

Key word: corporative society, World WarII, Senbu Geppou, Meiji Restoration, *kouhou*.

19-asr oxirida Yaponiyaning modernizatsiyasi avtonom jamoatchilikdan mahrum edi. Yaponiyada jamoatchilik bilan aloqalar bo'limining paydo bo'lishi 1920-yillarga to'g'ri keladi. Ikkinchi jahon urushidan keyin Ittifoqchilarning ishg'ol armiyasi hukumatlarni jamoatchilik bilan aloqalarni o'rnatishga chaqirdi. Yaponiyada jamoatchilik bilan aloqalar mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi bilan rivojlandi. 2011-yilda Yaponiyada yuz bergan

Buyuk Sharqiy zilzila Yaponiyada jamoatchilik bilan aloqalar muammolari va imkoniyatlarini ochib berdi.

Yaponiyaning jahon iqtisodiyotidagi ahamiyatiga qaramay, Yaponiyada jamoatchilik bilan aloqalar amaliyoti bo'yicha ingliz tilida yozilgan adabiyotlar kam. Yaponiyada jamoatchilik bilan aloqalar tarixiga oid adabiyotlar bundan ham kam. Yaponiyadagi jamoatchilik bilan aloqalar tarixini tushunish uchun mualliflar Yaponiyaning zamonaviy tarixini bilish muhim deb hisoblaydilar. Jamoatchilikning shakllanishi demokratiya bilan chambarchas bog'liq va demokratiya 19-asr oxirida Yaponiyaning modernizatsiyasiga hamroh bo'lmagan.

Jamoatchilik bilan aloqalar amaliyoti Yaponiyaga Ikkinchi Jahon urushidan keyin Ittifoqchilarning ishg'ol kuchlari tomonidan kiritilganligi (masalan, Kuper-Chen, 1997, Inoue, 2009) qayd etilgan. Biroq, korporativ jamoatchilik bilan aloqalar bo'limining tug'ilishi 1920-yillarga to'g'ri keladi. Jamoatchilik bilan aloqalar sifatida qaralishi mumkin bo'lgan ba'zi faoliyatlar bundan ham uzoqqa boradi. Uzoq tarixga qaramay, Yaponiyada jamoatchilik bilan aloqalar amaliyoti Yevropa va AQShdagi kabi rivojlanmagan. O'tgan tadqiqotlarga asoslanib, biz Yaponiyadagi jamoatchilik bilan aloqalar tarixini umumlashtirishga harakat qildik. Ushbu tadqiqot uzoq vaqt davomida Yaponiyadagi turli tashkilotlarda jamoatchilik bilan aloqalar amaliyotini qamrab olganligi sababli, tadqiqot usuli asosan Yaponiya tarixi, madaniyati, tashkilotlari va aloqalarini yorituvchi kitoblar va jurnallarni ko'rib chiqish edi. Garchi ba'zilar Ikkinchi Jahon urushi oldidan Janubiy Manchjuriya temir yo'lida jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi mavjudligiga (masalan, Shibazaki, 1985, Inoue, 2009) to'xtalib o'tgan bo'lsa-da, janubning jamoatchilik bilan aloqalar faoliyati chuqur o'rganilmagan. Manchjuriya temir yo'li. Mualliflar Janubiy Manchuriya temir yo'lining asl hujjatlarini iloji boricha ko'proq o'rganish kerak deb o'ylashdi va 1930-yillarning oxiri va 1940-yillarning boshlarida nashr etilgan Senbu Geppou [tinchlalshrtirish oylik axborot byulleteni] ning qayta nashrlarini ko'rib chiqishdi. Mantetsuning bitiruvchilar tashkiloti Mantetsukai nashrlari ham ko'rib chiqildi. Yaponiya tashkilotlari va aloqalari. Garchi ba'zilar Ikkinchi Jahon urushi oldidan Janubiy Manchjuriya temir yo'lida jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi mavjudligiga (masalan, Shibazaki, 1985, Inoue, 2009) to'xtalib o'tgan bo'lsa-da, janubning jamoatchilik bilan aloqalar faoliyati chuqur o'rganilmagan. Manchjuriya temir yo'li. Mualliflar Janubiy Manchuriya temir yo'lining asl hujjatlarini iloji boricha ko'proq o'rganish kerak deb o'ylashdi va 1930-yillarning oxiri va 1940-yillarning boshlarida nashr etilgan Senbu Geppou [tinchlalshrtirish oylik axborot byulleteni]

ning qayta nashrlarini ko'rib chiqishdi. Mantetsuning bitiruvchilar tashkiloti Mantetsukai nashrlari ham ko'rib chiqildi. Yaponiya tashkilotlari va aloqalari. Garchi ba'zilar Ikkinchi Jahon urushi oldidan Janubiy Manchjuriya temir yo'lida jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi mavjudligiga (masalan, Shibazaki, 1985, Inoue, 2009) to'xtalib o'tgan bo'lsa-da, janubning jamoatchilik bilan aloqalar faoliyati chuqur o'rganilmagan. Manchjuriya temir yo'li. Mualliflar Janubiy Machuriya temir yo'lining asl hujjatlarini iloji boricha ko'proq o'rganish kerak deb o'ylashdi va 1930-yillarning oxiri va 1940-yillarning boshlarida nashr etilgan Senbu Geppou [tinchlalshrtirish oylik axborot byulleteni] ning qayta nashrlarini ko'rib chiqishdi. Mantetsuning bitiruvchilar tashkiloti Mantetsukai nashrlari ham ko'rib chiqildi. Garchi ba'zilar Ikkinchi Jahon urushi oldidan Janubiy Manchjuriya temir yo'lida jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi mavjudligiga (masalan, Shibazaki, 1985, Inoue, 2009) to'xtalib o'tgan bo'lsa-da, janubning jamoatchilik bilan aloqalar faoliyati chuqur o'rganilmagan. Manchjuriya temir yo'li. Mualliflar Janubiy Machuriya temir yo'lining asl hujjatlarini iloji boricha ko'proq o'rganish kerak deb o'ylashdi va 1930-yillarning oxiri va 1940-yillarning boshlarida nashr etilgan Senbu Geppou [tinchlalshrtirish oylik axborot byulleteni] ning qayta nashrlarini ko'rib chiqishdi. Mantetsuning bitiruvchilar tashkiloti Mantetsukai nashrlari ham ko'rib chiqildi. Garchi ba'zilar Ikkinchi Jahon urushi oldidan Janubiy Manchjuriya temir yo'lida jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi mavjudligiga (masalan, Shibazaki, 1985, Inoue, 2009) to'xtalib o'tgan bo'lsa-da, janubning jamoatchilik bilan aloqalar faoliyati chuqur o'rganilmagan. Manchjuriya temir yo'li. Mualliflar Janubiy Machuriya temir yo'lining asl hujjatlarini iloji boricha ko'proq o'rganish kerak deb o'ylashgan va 1930-yillarning oxiri va 1940-yillarning boshlarida nashr etilgan Senbu Geppou [tinchlalshrtirish oylik axborot byulleteni] ning qayta nashrlarini ko'rib chiqishgan. Mantetsuning bitiruvchilar tashkiloti Mantetsukai nashrlari ham ko'rib chiqildi. Mualliflar Janubiy Machuriya temir yo'lining asl hujjatlarini iloji boricha ko'proq o'rganish kerak deb o'ylashdi va 1930-yillarning oxiri va 1940-yillarning boshlarida nashr etilgan Senbu Geppou [tinchlalshrtirish oylik axborot byulleteni] ning qayta nashrlarini ko'rib chiqishdi. Mantetsuning bitiruvchilar tashkiloti Mantetsukai nashrlari ham ko'rib chiqildi.

Meiji restavratsiyasi va "jamoatchilik"

Jamoatchilik bilan aloqalar 18-asr AQShda savdogarlar, fermerlar va kashshoflar rahbarlari o'rtasida jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanish uchun kurashayotgan hokimiyat uchun kurashda qo'llaniladigan ishontirish qobiliyatidan kelib chiqqan (Cutlip, Center, & Broom, 2006). Bu qurolli boshqaruv o'rnini bosuvchi zamonaviylikning avlodidir.

Ilmiy texnologiya taraqqiyoti sanoatlashtirishga olib kelganda modernizatsiya sodir bo'ladi. Ba'zi Evropa mamlakatlarida va Shimoliy Amerikada demokratlashtirish sanoatlashtirish bilan birga keldi, ammo Yaponiyada

Yaponiyada jamoatchilik bilan aloqalarning tug'ilishi

Bugungi kunda Yaponiyada jamoatchilik bilan aloqalar *kouhou deb ataladi*. So'zning asl ma'nosi "keng xabar berish" bo'lib, u jamoatchilik bilan aloqalar funktsiyalarining faqat bir qismini ifodalaydi. Bu atama uzoq tarixga ega emas. U birinchi marta 1872-yil may oyida Yaponiyaning eng qadimgi kundalik gazetasi Yokohama Mainichi Shimbunda paydo bo'ldi. Uni qo'llash konteksti jamoatchilik bilan aloqalarni emas, balki reklama yoki e'lonni bildirish edi (Kitano, 2009).

Birinchi jahon urushi davrida Yaponiya iqtisodiyoti gullab-yashnaganligi sababli, yirik korporatsiyalar turli xil usullardan foydalanganlar.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda inqilobiy o'zgarishlar

1945-yil avgust oyida Yaponiya ittifoqchi kuchlarga so'zsiz taslim bo'ldi. Ittifoqchi kuchlar Yaponiya hech qachon urush boshlamasligiga ishonch hosil qilish uchun yapon tizimlarini silkitdi. Mamlakatni boshqargan rahbarlar xoh siyosatda, xoh biznesda, xoh ijtimoiy sohada bo'lsin, yo harbiy jinoyatchilar sifatida hibsga olindi yoki o'z lavozimlaridan tozalandi. Harbiy kuchlar demobilizatsiya qilindi. O'rta lavozimlarda bo'lgan va ovozi bo'lmaganlar siyosiy, biznes va byurokratik maydonda etakchi rollarni egalladilar.

1960-yillar: jamoatchilik bilan aloqalar marketing funktsiyasi sifatida

1950-yillardagi sovuq urushning o'rtasida konservativ partiya va islohotchilar partiyasi 1960-yilda imzolanishi rejalashtirilgan Yaponiya-AQSh Xavfsizlik Shartnomasi ustida to'qnash kelishdi. Kasaba uyushmalari va talabalarning faol norozilik kampaniyalariga qaramay, shartnoma imzolandi. O'shandan beri hukumat iqtisodiyotni yaxshilashga e'tibor qaratdi va odamlar o'z xarajatlarini oshirishni boshladilar.

Xulosa

Yaponiyada birinchi ichki jurnal 1903-yilda xodimlar bilan aloqalar vositasi sifatida nashr etilgan bo'lsa-da, tuzilgan korporativ jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi birinchi marta 1923-yilda Janubiy Manchjuriya temir yo'lida paydo bo'lgan, uning maqsadi Xitoyning shimoli-sharqiy qismini boshqarishga yordam berish edi. Yaponiya vatanida jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha faoliyatning yo'qligi demokratiyaning ukasi bo'lgan *jamoatchilikning yetishmasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin*.

Ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh boshchiligidagi Ittifoqchilarning ishg'ol armiyasi milliy va mintaqaviy hukumatlarni shunday qilishga chaqirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (reference):

1. Yoshikawa, H. (2002, 4/25). A year since koizumi regime took over (jou): Structural reform nurtures seeds of. Nihon Keizai Shimbun, pp. 29.
2. Inoue, T. (2003). An overview of public relations in japan and the self-correction concept. In K. Sriramesh, & D. Vercic (Eds.), The global public relations handbook (pp. 68-85). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
3. Yoshikawa, H. (2002, 4/25). A year since koizumi regime took over (jou): Structural reform nurtures seeds of. Nihon Keizai Shimbun, pp. 29.
4. Cooper-Chen, A., & Tanaka, M. (2008). Public relations in japan: The cultural roots of kouhou. Journal of Public Relations Research, 20, 94-114.
5. Molodyakova E. V., Markaryan S. B.(2011). "Japanese Way of Modernisation", Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences. Pp.7-51.
6. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036381111300026X>
7. <https://prsj.or.jp/en/>
8. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036381111300026X>

